

УДК 378

ВЛИЯНИЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ КОНФЛИКТОВ НА КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЕМЫХ В ШКОЛЕ

©Панкова Н. М., Московский государственный психолого-педагогический университет,
г. Москва, Россия, nadyaaa137@ya.ru

THE INFLUENCE OF INTERPERSONAL CONFLICTS ON THE QUALITY OF THE TRAINING AND EDUCATION OF STUDENTS IN THE SCHOOL

©Pankova N., Moscow State University of Psychology and Education,
Moscow, Russia, nadyaaa137@ya.ru

Аннотация. Рассматриваются конфликты в образовательных учреждениях между учениками и преподавателями и возможные пути их решения.

Конфликты между преподавателями и обучаемыми возникают достаточно редко. Основной причиной конфликтов является предвзятое отношение и «переход на личности», или споры, столкновение интересов между учеником и учителем. Многие конфликты происходят по причине предвзятого отношения учителя к ученику. Большинство учащихся считают, что высшее руководство учебного заведения должно участвовать в разрешении конфликтных ситуаций, но не всегда, в зависимости от ситуации и разобравшись с каждым случаем отдельно.

Также представлено исследование, проводимое среди учеников старших классов. Оно направлено на выявление причин возникновения конфликтных ситуаций между учащимися и преподавателями. Приведены результаты исследования и рекомендации.

Abstract. Conflicts in educational establishments between pupils and teachers and possible ways of their solution are considered.

Conflicts between teachers and trainees are rare. The main cause of conflicts is a prejudiced attitude and “transition to personalities”, or disputes, a clash of interests between the student and the teacher. Many conflicts occur because of the prejudiced attitude of the teacher to the student. Most students believe that the top management of an educational institution should participate in resolving conflict situations, but not always, depending on the situation and having dealt with each case separately.

A study is also being conducted among students in the upper grades. It is aimed at identifying the causes of conflict situations between students and teachers. The results of the study and recommendations are presented.

Ключевые слова: конфликты, межличностные конфликты, образовательное учреждение, опрос, учащийся, преподаватель.

Keywords: conflicts, interpersonal conflicts, educational institution, survey, student, teacher.

Образовательная среда является совокупностью всех возможностей обучения, воспитания и развития личности. Она включает в себя большое количество участников, среди них учащиеся и их родители, педагогический состав и администрация. Каждый имеет

собственное мнение, свою картину мира, свои желания и потребности, которые могут служить основой для возникновения споров, ссор, конфликтных ситуаций, конфликтов в образовательной организации [3].

Хороший социально-психологический климат в коллективе является одним из факторов успешного обучения, однако его сложно поддерживать при постоянных конфликтных ситуациях.

Конфликты в образовательных учреждениях могут быть между педагогическим и административным составом, учащимися и педагогами, родителями учеников и педагогами [8].

В основе любого конфликта лежит ситуация, которая включает в себя противоречивые позиции сторон по какому-то поводу, разные цели и средства их достижения в данных обстоятельствах, или несовпадение желаний, интересов партнеров. Следовательно, конфликт можно охарактеризовать как столкновение позиций, мнений, интересов, или противоположно направленных целей [1].

Рассмотрим конфликты и возможные пути их решения в средних учебных заведениях. Их исследование может помочь участникам образовательного процесса.

Проблема возникновения конфликтов в учебных заведениях и возможность их решения, становится актуальной проблемой современного общества. В последнее время участились «столкновения» участников образовательной деятельности, это может быть вызвано разными причинами, такими как: различие в ценностных ориентациях, уровень профессионализма преподавателя, успеваемость учащегося, бестактность в общении и другие [6].

Научная новизна заключается в рассмотрении данной проблемы с точки зрения участника образовательного процесса, проведении исследования, результаты которого помогут разобраться в причинах возникновения конфликтов между преподавателями и учащимися. Также будут даны рекомендации участникам образовательного процесса для разрешения дальнейших конфликтных ситуаций.

Целью является исследование отношения к конфликтным ситуациям у участников образовательного процесса, поиск оптимальных путей решения возникающих конфликтов. Данная цель была достигнута путем проведения опроса у школьников, анализа полученных результатов и разработке рекомендаций о предотвращении конфликтных ситуаций участникам образовательного процесса.

Одной из важных ступеней в жизни человека, является получение образования [5]. Однако за время учебы, мы сталкиваемся с разными людьми, со своими интересами и взглядами на жизнь. Это не только наши ровесники, но и преподаватели. В результате общения, между преподавателем и учащимся или группой учащихся могут возникнуть конфликты.

В зависимости от ситуации конфликты делятся на межличностные и групповые.

Межличностные конфликты — это конфликты между отдельными индивидами в процессе их социального и психологического взаимодействия [4].

Групповые конфликты - это конфликты между социальной группой и индивидом.

Межличностные конфликты между учителем и учеником происходят довольно часто. Учащийся участвующий в конфликте, это, как правило, подросток, у которого только устанавливаются взгляды и ценностные ориентации, часто полностью не совпадающие с установками преподавателя, что делает взаимоотношения участников образовательного процесса еще более конфликтными [7].

Одной из частых причин конфликтов может стать неадекватность оценки знаний учеников. Например, учащийся может справедливо оценить свои знания по какому-то предмету и претендовать на высокую оценку преподавателя, однако преподаватель занижает оценку. Причиной может стать принципиальность преподавателя, который не ставит оценку «отлично» и убежден, что в совершенстве знать предмет может только он сам. Так же влияние на оценку могут оказывать личностные качества ученика, его поведение на уроках, если ученик часто вступает в споры, пререкания, тем самым увеличивается шанс получить заниженную оценку. Такой преподаватель постоянно находится в конфликтной ситуации с обучаемыми.

Еще причиной конфликтов может стать предвзятое отношение преподавателя к какому-либо ученику. Например, учащийся опоздал на первый урок, учитель это запомнил и каждый раз ассоциирует его с этой ситуацией, все зависимости от того, как ученик проявит себя в дальнейшем. Так же причиной «вешанья ярлыков» может стать внешний вид учащегося, его манера общения, поведение во внеучебное время и т.д. [10].

Еще одна из распространенных причин, это споры, столкновение интересов, разное мировоззрение и т.п. Такие ситуации актуальны не только для конфликтов учащихся и преподавателей, но и любых межличностных или групповых конфликтов.

Участники образовательного процесса могут конфликтовать в открытой форме, или закрытой. Во втором случае, это проявляется в виде отрицательных чувств, враждебности, недоверии, презрении, ненависти, жажде мести.

Конфликты негативно сказываются на успеваемости ученика и психологическом климате в группе.

Для того что бы выяснить причины конфликтов, возникающих между участниками образовательного процесса, а также узнать мнение о конфликтах в учебных заведениях, был проведен опрос среди учеников. Данный опрос проходил в школе в виде закрытого теста, который содержал 8 вопросов с тремя вариантами ответа. Респонденты отвечали на вопросы письменно. В опросе приняло участие 63 ученика, обучающихся в старших классах (15-18 лет).

По результатам опроса, были получены следующие результаты:

— 63,49% ответили, что у них редко возникают конфликты с преподавателями; 26,98%, что иногда; и 9,52% — часто.

— 47,62% учеников ответили, что причиной конфликтов чаще всего является предвзятое отношение и «переход на личности»; 42,86% посчитали, что причиной становятся споры, столкновение интересов, разное мировоззрение; и только 9,52% ответили, что причиной становится неадекватность оценки знаний.

— 58,73% ответили, что в случае возникновения конфликта с учителем, расскажут о случившемся близким друзьям (из класса), которые поддержат и помогут справиться с негативными эмоциями; 22,22% решили, что не будут выносить конфликт на всеобщее обозрение, все обдумают и сделают для себя выводы; а 19,05% посчитали, что надо рассказать о случившемся всему классу, убедить в своей правоте и «перетащить» на свою сторону.

— 49,21% респондентов ответили, что случалось один или два раза, когда преподаватели относились к ним предвзято и «вешали ярлыки»; 28,57% ответили, что такого не было никогда; и 22,22% признались, что такое бывало не раз.

Учащимся была дана ситуация, в которой учитель дает ложную информацию на уроке, 41,27% ответили, что не станут ничего предпринимать, каждый может ошибиться; 30,16% посчитали, что надо объяснить учителю, что он не прав, не вынося это на всеобщее обозрение; 28,57% ответили, что будут громко спорить при всех, зачем вводить в заблуждение учащихся.

После того как конфликт с преподавателем улажен, 69,84% забудут это через какое-то время; 20,63% забудут на следующий день и не будут придавать значение случившемуся; 9,52% запомнят этот инцидент надолго и будут держать обиду.

Если учитель ведет себя неуважительно по отношению к ученикам, респонденты ответили, что предпримут следующие меры — 34,92% постараются не обращать внимания и не связываться с этим учителем; столько же 34,92% будут держать отрицательные эмоции, но высказывать претензии не станут; а 30,16% будут конфликтовать в открытой форме и рассказывать всем, что думают по этому поводу.

И наконец, респондентов спросили, должно ли вышестоящее руководство учебного заведения участвовать в разрешении конфликтов, если они выходят «за рамки» и нарушают учебный процесс, 58,73% посчитали, что все зависит от ситуации и каждый случай должен рассматриваться в отдельности; 34,92% ответили, что определенно должно участвовать в разрешении таких конфликтов; а 6,35% посчитали, что учащийся и преподаватель сами в состоянии разрешить возникающие конфликты.

По результатам опроса мы видим, что в целом конфликты между преподавателями и обучаемыми возникают достаточно редко. Основной причиной конфликтов является предвзятое отношение и «переход на личности», или споры, столкновение интересов между учеником и учителем. Так же многие конфликты происходят по причине предвзятого отношения учителя к ученику. Большинство учащихся считают, что высшее руководство учебного заведения должно участвовать в разрешении конфликтных ситуаций, но не всегда, в зависимости от ситуации и разобравшись с каждым случаем отдельно [9].

Исходя из полученных результатов, для предотвращения возникновения конфликтов, были разработаны следующие рекомендации:

— со стороны администрации учебного заведения необходимо следить за состоянием психологического климата, подключать к работе психолога, проводить собрания и тренинги как для учащихся, так и для преподавателей;

— со стороны учащихся необходимо своевременно сообщать о возникающих конфликтах администрации, так как любая конфликтная ситуация, пущенная на самотек, может иметь плохие последствия;

— со стороны преподавателей необходимо поддерживать положительный климат в классе, проводить индивидуальные и групповые беседы, для предупреждения и разрешения возникающих конфликтов;

— со стороны родителей, необходимо проводить беседы со своими детьми, активно участвовать в мероприятиях направленных на разрешение конфликтов, быть заинтересованными в урегулировании конфликтов.

Таким образом, исследование позволило выявить наиболее частые причины возникновения конфликтов между преподавателями и учащимися, а также разработать рекомендации ученикам для предотвращения возникновения конфликтов.

Список литературы:

1. Дмитриев А. В., Конфликтология. М.: Гардарики, 2000. 320 с.
2. Мясоедов А. И., Радостева М. В. Конфликт между поколениями в современный период времени // Дискурс. 2018. 3 (17). С. 120-129
3. Коджаспирова Г. М., Коджаспиров А. Ю. Педагогический словарь. М.: Академия, 2005. 176 с.
4. Николаева А. А., Васильева А. С. Рынок образовательных услуг и трудоустройства молодых специалистов города Москвы в условиях инновационной экономики // Вестник Университета (Государственный университет управления). 2017 № 3 С. 147-153.
5. Акинин М. Д., Веригина Л. В. Конфликт «учитель — ученик» // Юный ученый. 2016. №4. С. 85-91.
6. Николаева А. А., Савченко И. А. Пути повышения эффективности управления в сфере социальной поддержки населения в Москве // Наука и практика. 2017. № 3 (27). С. 44-58.
7. Николаева А. А., Савченко И. А., Зиновьева Н. А. Роль учителя в обеспечении информационной безопасности современных школьников // Образовательные ресурсы и технологии. 2018. № 1 (22). С. 27-32.
8. Николаева А. А., Савченко И. А., Степанова О. С. Роль учителя в профилактике конфликтов посредством информационной безопасности в образовательном учреждении // Научно-педагогическое обозрение. 2018. Вып.2 (20). С. 125-130.
9. Мясоедов А. И. Модели конструктивного управления конфликтами в современных организациях // Дискурс. 2018. 2 (16). С. 96-103.
10. Мясоедов А. И. Устоявшиеся подходы к организации информационного пространства интернет-СМИ // Скиф. Вопросы студенческой науки. 2017. № 15 (15). С. 219-223.

References:

1. Dmitriev, A. V. (2000). Conflictology. Moscow: *Gardariki*, 320.
2. Myasoedov, A. I., & Radosteva, M. V. (2018). The conflict between generations in the modern period of time. *Discourse*, 3 (17). 120-129
3. Kozhaspirova, G. M., & Kodzhaspirov, A. Yu. (2005). Pedagogical dictionary. Moscow: *Academy*, 176.
4. Nikolaeva, A. A., & Vasilyeva, A. S. (2017). Market of Educational Services and Employment of Young Specialists of the City of Moscow in the Conditions of Innovative Economy. *Bulletin of the University (State University of Management)*, (3). 147-153.
5. Akinin, M. D., & Verigina, L. V. (2016). The "Teacher-Student" Conflict. *Young Scientist*, (4). 85-91.
6. Nikolaeva, A. A., & Savchenko, I. A. (2017). Ways to improve management effectiveness in the sphere of social support of the population in Moscow. *Science and practice*, 3 (27). 44-58.
7. Nikolaeva, A. A., Savchenko, I. A., & Zinovieva, N. A. (2018). The role of the teacher in ensuring information security of modern schoolchildren. *Educational resources and technologies*, 1 (22). 27-32.

8. Nikolaeva, A. A., Savchenko, I. A., & Stepanova, O. S. (2018). The role of the teacher in conflict prevention through information security in an educational institution. *Scientific Pedagogical Review*, 2 (20). 125-130.

9. Myasoedov, A. I. 2018. Models of constructive management of conflicts in modern organizations. *Discourse*, 2 (16). 96-103.

10. Myasoedov, A. I. (2017). Well-established approaches to the organization of the information space of the Internet media. *Skiff. Questions of student science*, 15 (15). 219-223.

*Работа поступила
в редакцию 24.06.2018 г.*

*Принята к публикации
27.06.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Панкова Н. М. Влияние межличностных конфликтов на качество обучения и воспитания обучаемых в школе // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №7. С. 491-496. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/pankova> (дата обращения 15.07.2018).

Cite as (APA):

Pankova, N. (2018). The influence of interpersonal conflicts on the quality of the training and education of students in the school. *Bulletin of Science and Practice*, 4(7), 491-496.